

MATHEMATICAL SCIENCES

SOLUTION OF THE DIFFERENTIAL EQUATIONS GIVEN BY THE DIRICHLET CONDITION

Rustamova M.,

*Doctor of Philosophy (PhD) in Physical and Mathematical Sciences, assistant professor,
Department of "Mathematical analysis", National University of Uzbekistan, Tashkent*

Safarov R.,

*Teacher at Karshi State University
Graduate student, Novosibirsk State University, Novosibirsk*

Boboxonova M.

master, National University of Uzbekistan, Tashkent

РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ, ЗАДАННОГО УСЛОВИЕМ ДИРИХЛЕ

Рустамова М.С.

доктор философии (PhD) по физико-математическим наукам, доцент, кафедра «Математический анализ», Национальный университет Узбекистана им.М.Улугбека, г. Ташкент

Сафаров Р.Ч.

*Преподаватель Каршинского Государственного Университета
аспирант, Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск*

Бобохонова М.Б.

магистр, Национальный Университет Узбекистана, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11094540>

Abstract

The solution for the equation with p-Laplacion is obtained in the work.

Аннотация

В работе получено решение для уравнения с р-лапласионом.

Keywords: Dirichlet problem, divergence, Laplace operator.

Ключевые слова: задача Дирихле, дивергенция, оператор Лапласа.

Рассмотрим шар B_R из пространство R^n , где B_R – шар радиуса R , ∂B_R – его граница.

Рассмотрим задачу Дирихле для уравнения

$$-\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = f(x), \quad (1)$$

$$u=0 \text{ на } \partial B_R \quad (2)$$

Уравнение (1) является нелинейным выраждающимся дифференциальным уравнением . Пусть $p=3$, $f(x)=4|x|$

Определение. Дивергенция вектора $F=(F_1, F_2, \dots \dots F_n)$ равна следующему выражению

$$\operatorname{div} F=F_{1x_1} + F_{2x_2} + \dots \dots F_{nx_n}.$$

Нас интересует существование решений задачи (1).

Если мы изменим переменную как $r=|x|$, где $r \in (0, R)$, то получаем следующее:

$$1) f(x) = 4|x| = 4r$$

$$2) \operatorname{div}(|\nabla u| \nabla u) = \operatorname{div}(|\nabla u|(u_{x_1}, u_{x_2}, \dots \dots u_{x_n}) = |\nabla u|(u_{x_1x_1} + u_{x_2x_2} + \dots \dots + u_{x_nx_n}).$$

Используя замену $r=|x|=\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots \dots + x_n^2}$

$$u_{x_1} = u_r r_{x_1}$$

$$u_{x_2} = u_r r_{x_2}$$

.....

.....

$$u_{x_n} = u_r r_{x_n}$$

(3)

$$|\nabla u| = \sqrt{u_{x_1}^2 + u_{x_2}^2 + \dots + u_{x_n}^2}$$

$$r_{x_1} = \frac{x_1}{r}$$

$$r_{x_2} = \frac{x_2}{r}$$

.....

$$r_{x_n} = \frac{x_n}{r}$$
(4)

Используя уравнения (3) и (4) составим следующие уравнения:

$$|\nabla u| = \sqrt{u_r^2 \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{r^2}} = \sqrt{u_r^2 \frac{r^2}{r^2}} = |u_r|$$

$$u_{x_1 x_1} = u_{rr} r^2 x_1 + u_r r_{x_1 x_1}$$

$$u_{x_2 x_2} = u_{rr} r^2 x_2 + u_r r_{x_2 x_2}$$

.....

$$u_{x_n x_n} = u_{rr} r^2 x_n + u_r r_{x_n x_n}$$
(5)

Из уравнений (5) находим следующие результаты :

$$u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} + \dots + u_{x_n x_n} = u_{rr} (r_{x_1}^2 + r_{x_2}^2 + \dots + r_{x_n}^2) + u_r (r_{x_1 x_1} + r_{x_2 x_2} + \dots + r_{x_n x_n}) =$$

$$u_{rr} \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{r^2} + u_r \frac{r - x_1 r_{x_1} + r - x_2 r_{x_2} + \dots + r - x_n r_{x_n}}{r^2} = u_{rr} + u_r \frac{nr - \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{r}}{r^2} = u_{rr} + u_r \frac{nr - r}{r^2} =$$

$$u_{rr} + \frac{n-1}{r} u_r .$$

Согласно предыдущему результату приходим к следующему равенству;

$$-\text{div}(|\nabla u| \nabla u) = -|\nabla u| (u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} + \dots + u_{x_n x_n}) = -|u_r| \left(u_{rr} - \frac{n-1}{r} |u_r| u_r \right) .$$

Известно, что решение удовлетворяют уравнению

$$-(|u_r| u_r)_r - \frac{n-1}{r} |u_r| u_r = 4r$$
(6)

и граничным условиям

$$u_r(0) = 0, u(R) = 0$$
(7)

Мы взяли $u_r(0)=0$ такая условия, чтобы второй член была ограничена в точке $r=0$

Запишем уравнение (6) следующим образом:

$$(|u_r| u_r)_r + \frac{n-1}{r} |u_r| u_r = -4r$$

Чтобы решить это упрощенное дифференциальное уравнение, мы делаем следующую замену:

$$|u_r| u_r = z, z = z(r),$$

тогда

$$z' + \frac{n-1}{r} z = -4r$$

$$y' = c(x)y + d(x)$$
(8)

Теорема. Пусть функции $c(x)$ и $d(x)$ непрерывны в интервале (a, b) . Тогда через каждую точку (x_0, y_0) полосы, определенной неравенствами $a < x < b, -\infty < y < \infty$, проходит одна и только одна интегральная линия этого уравнения, определенная при всех x на интервале (a, b) .

Доказательство. Разберем прежде всего более простой случай – линейное однородное уравнение

$$\frac{dy}{dx} = c(x)y$$
(9)

Это уравнение получается из предыдущего при $d(x) \equiv 0$ и является уравнением с разделяющимися переменными. Поэтому, замечая, $\int_k^y \frac{d\mu}{\mu}$ расходитсся при $y \rightarrow 0$, заключаем, что уравнение (9) имеет единственное решение, проходящее через точку (x_0, y_0) . Легко видеть, что это решение дается формулой

$$y(x) = y_0 \exp \left[\int_{x_0}^x c(\tau) d\tau \right] \quad (\exp a \equiv e^a),$$

Вернемся теперь к уравнению (8). Применим так называемый метод вариации постоянной. Будем искать решение этого уравнения в виде

$$y(x) = z \exp \left[\int_{x_0}^x c(\tau) d\tau \right]$$
(10)

где z есть некоторая функция от x . Несложными вычислениями можно показать, что для того чтобы (10) было решением уравнения (8), необходимо и достаточно, чтобы функция $z(x)$ была дифференцируема и удовлетворяла уравнению

$$\frac{dz}{dx} = d(x) \exp \left[- \int_{x_0}^x c(\tau) d\tau \right].$$

Для выполнения условия $y(x_0) = y_0$, очевидно, необходимо и достаточно, чтобы $z(x_0)$ также равнялось y_0 . Поэтому из последнего уравнения находим

$$z(x) = y_0 + \int_{x_0}^x d(s) \exp \left[- \int_{x_0}^x c(\tau) d\tau \right] ds.$$

Следовательно, функция

$$y = z(x) \exp \left[\int_{x_0}^x c(\tau) d\tau \right] = y_0 \exp \left[\int_{x_0}^x c(\tau) d\tau \right] + \int_{x_0}^x d(s) \exp \left[\int_{x_0}^x c(\tau) d\tau \right] ds$$

является единственным решением уравнения (8), которое обращается в y_0 при $x = x_0$.

Как известно из курса дифференциальных уравнений, решение этого уравнения выглядит следующим образом:

$$z = e^{-\int \frac{n-1}{r} dr} (c_1 - \int 4r e^{\int \frac{n-1}{r} dr} dr) = r^{1-n} (c_1 - 4 \int r^n dr) = r^{1-n} (c_1 - \frac{4}{n+1} r^{n+1}) = c_1 r^{1-n} - \frac{4}{n+1} r^2$$

$$\text{значит: } |u_r| u_r = c_1 r^{1-n} - \frac{4}{n+1} r^2$$

а) очевидно $u_r = 0$ не будет решения

б) если $u_r > 0$

$$|u_r|^2 = c_1 r^{1-n} - \frac{4}{n+1} r^2$$

$$u_r = \sqrt{c_1 r^{1-n} - \frac{4}{n+1} r^2}$$

в этом случае решение будет равен

$$u = \int \sqrt{c_1 r^{1-n} - \frac{4}{n+1} r^2} dr$$

б) если $u_r < 0$

$$-|u_r|^2 = c_1 r^{1-n} - \frac{4}{n+1} r^2$$

$$u_r = -\sqrt{-c_1 r^{1-n} + \frac{4}{n+1} r^2}$$

в этом случае решение будет равен

$$u = -\int \sqrt{-c_1 r^{1-n} + \frac{4}{n+1} r^2} dr.$$

Список литературы:

1. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Изд. 5-е. М. «Наука», 1964.

2. Терсенов А.С. О достаточных условиях существования радиально-симметричного решения уравнения р-Лапласа // Нелинейный анализ. 2014. В. 95. П. 362-373